

AVTOMOBILSOZLIKDA SIFATNI TA'MINLASH VA SIFAT BOSHQARUVI

Xamdamov Baxrom Raimdjonovich¹

Andijon Mashinasozlik instituti, Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menjmenti kafedrası, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD,

Maxmudov Abdumajid Odiljon o'g'li²

Andijon Mashinasozlik instituti, Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menjmenti kafedrası, 4-bosqich talabasi.

ARTICLE INFO

Received: 08th February 2023

Accepted: 17th February 2023

Online: 18th February 2023

KEY WORDS

ISO, IATF, SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP, QSV, kalibrovkalash, qiyoslash.

ABSTRACT

Hozirgi kunda mahsulot ishlab chiqarish va yetkazish global tizimida sifat va ishlab chiqarish samaradorligini takomillashtirish, hamda yetkazish zanjiridagi sarf-xarajatlarni kamaytirish muhim hisoblanadi. Buning uchun avvalo ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, muxandis texnik xodimlar malakasini oshirish, hamda tashkilotning boshqarish tizimiga ISO 9001 va IATF 16949 «Sifat menejmenti tizimi» xalqaro standartlari va iste'molchilar talablarini joriy etish hamda ular asosida tizimni sertifikatlashtirish lozim. Bu vazifalar mahsulotni xalqaro bozorga olib chiqishda avtomobilsozlik sohasi kun tarkibidagi dolzarb masalalardan biridir.

Avtomobilsozlik xalqaro standartning yuzaga kelishi 1994 yilda uch kattalik (Big-3) «Ford, Kraysler va Jeneral Motors» kompaniyalari tomonidan "QS - 9000 Sifat tizimi talablari. Avtomobil va unga material, qismlar yetkazuvchilarga talablar". AQSh Milliy standarti yaratilib, o'z yetkazuvchi korxonalariga joriy etish va sertifikatlashtirish talabi qo'yilishi bilan boshlangan.

1999 yilda Avtomobilsozlik sanoati uchun butlovchi qism va material yetkazuvchi korxonalar uchun "ISO/TS 16949:1999 – Sifat Menejmenti Tizimlari" xalqaro standarti yaratiladi. ISO 9001 xalqaro standartining 2000 yil va 2008 yillarda yangilanganligi bois, ISO/TS 16949 xalqaro standartini ham takomillashtirish, joriy etish va sertifikatlashtirish talab etildi va bu 2009 yilda amalga oshirildi.

2016 yil oktabrda Avtomobilsozlik sohasiga qo'yilgan talablar "IATF 16949:2016 – Sifat Menejmenti Tizimlari. Avtomobilsozlik sanoati va unga butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi tashkilotlar uchun sifat menejment tizimi talablari" xalqaro avtomobilsozlik sifat menejmenti standarti IATF belgisi asosida takomillashtirildi.

Ushbu IATF 16949:2016 standartining ISO/TS 16949:2009 standartidan farqi shundaki unga alohida qaralmay, balki ISO 9001:2015 standartga to'ldiruvchi va uni strukturasi asoslaganligini ko'rish mumkin.

Mazkur standartni IATF (International Automobile Task Force) -xalqaro avtomobilsozlik maqsadli guruh va Yaponiya avtomobil ishlab chiqaruvchilari (JAMA-Japan Automobile Manufacturers Association) assotsiatsiyasi hamkorligida IATF 176 "Sifat menejmenti va sifatni ta'minlash" xalqaro standartlashtirish tashkiloti texnik qo'mitasining qo'llab –

quvvatlashiga muvofiq ishlab chiqilgan va davriy ravishda qayta ko'rib chiqilib takomillashtirilmogda. 2016 yilda ISO/TS 16949:2009 standarti ISO 9001:2015 standartiga muvofiqlashtirish maqsadida yuqoridagi tashkilotlar tomonidan qayta ko'rib chiqilib, IATF 16949:2016 xalqaro beligisi bilan ishlab chiqildi. 2018 yil sentabrdan boshlab ushbu oxirgi nashr IATF 16949:2016 xalqaro standart asosida avtomobilsozlik korxonasi va tashkilotlari sifat menejment tizimlari sertifikatlashtirish talab etila boshlandi.

IATF 16949:2016 xalqaro standarti talablarining o'ziga xos jihatlari uning quyidagi bandlari misollarida ko'rsatish mumkin:

Band	Band nomi	Band talabi
4.4.1.1	Mahsulot va jarayonlarni muvofiqligi	Tashkilot barcha mahsulot va jarayonlarni, shuningdek butlovchi qism va jarayonlarni, autsoringga berilganlarni ichiga olgan holda barcha qabul qilingan iste'molchi, qonun va me'yoriy talablarga muvofiqligini ta'minlashi lozim.
4.4.1.2	Mahsulot xavfsizligi	Tashkilot mahsulot menejmenti va ishlab chiqarish jarayonlari mahsulot xavfsizligiga qo'yilgan talablarni aniqlashida hujjatlashtirilgan jarayoni bo'lishi lozim.
5.1.1.1	Jamoaviy javobgarlik	Tashkilot jamoaviy (korporatib) javobgarlikni aniqlashi va uni siyosatini joriy etishi lozim, xususan ta'magirlikka (poraxo'rlikka) qarshi xodimlar ahloq qoidalari va etikasini shakllantirish siyosati va choralari ichiga olgan holda (korrupsiya «poraxo'rlik» dalillar bo'yicha bildirilishi) amalga oshirish.
5.1.1.2	Yuqori rahbariyat mahsulot va jarayonlarni baholash va ularni natijaviyligi va samaradorligini aniqlash uchun tahlil o'tkazishi lozim.	
5.1.1.3	Jarayonlar	Yuqori rahbariyat jarayonlar egalarini aniqlashi lozim, qaysiki

	egalari	tashkilot jarayonlarini boshqarishga va chiqish muvofiqligiga javob beradigan. Jarayon egalari o'z vazifalarini tushinishi va uni bajarish uchun malakali bo'lishi (ISO 9001, 7.2 bandiga qarang) lozim.
5.3.2	Mahsulot va tuzatuvchi choralari talablariga nisbatan javobgarlik va huquqlar	Mahsulot talablarga muvofiqligiga javobgar xodimga, sifat bilan aloqador muammoni to'g'rilash maqsadi bilan ishlab chiqarish va yuklashni to'xtatishi uchun huquqlar berish.
6.1.2.1	Xavflarni tahlillash	Avvalgi mahsulot xulosalari bo'yicha to'plangan tajribalar, jarayonlar auditi, mahsulotni ekspluatatsiyasidagi ta'mirlash va qaytarishlar, e'tiroz, nuqson mahsulot va qayta ishlov choralarni asosida xavf (risk)larni tahlillash.
6.1.2.2	Oldini olish choralari	Oldini olish chorasi yuzaga kelishi mumkin muammo ahamiyatiga (tub sababini bartaraf etishga) muvofiq bo'lishi lozim.
6.1.2.3	Tasodifiy holatlarga chora ko'rish rejasi	Mahsulotni uzluksiz yetkazish uchun quyidagi har bir tasodifiy holatlarga chora ko'rish rejasini aniqlash: asosiy texnologik jihozlarni buzilib qolishi (8.5.6.1.1 bandiga ham qarang), tashqi xizmat va jarayonlar holati, takrorlanuvchi tabbiy ofat, yong'in, kommunal xizmatlardagi uzilishlar, ishchi kuchini yetishmasligi yoki infrastrukturadagi buzilishlar.
7.1.3.1	Tashkilotni ishlab chiqarish binolari va jihozlarni rejalashtirish	Tejamkor ishlab chiqarish prinsiplarni qo'llash asosida ko'p jamoaviy (funktional) yondashuvga amal qilish, ishlab chiqarish binolari va jihozlarni rejalashtirish, xavflarni kamaytirish va belgilash.
7.1.4.1	Jarayonlar vazifasini bajarishi uchun muhit	Ishlab chiqarish jarayonlari va mahsulot talablaridan kelib chiqib, bino - inshootlarning tozaligini ta'minlash.
7.1.5.1.1	O'lchash tizimini tahlillash	Boshqarish (S/R) rejasida aniqlangan, variatsiyalarni tahlillash uchun har bir qatnashayotgan nazorat, o'lchov va sinov vositalariga statistik izlanishlar o'tkazish. Foydalaniladigan metodlar va qabul qilish mezonlar «O'lchash tizimini tahlillash» bo'yicha ma'lumot qo'llanmasiga muvofiq bo'lishi, boshqa o'xshash metodlar va qabul qilish mezonlardan foydalanish mumkin. (agarda ularga iste'molchi

		tomonidan ma'qullanganlik olingan bo'lsa) Mahsulot yoki jarayonlarni kritik yoki maxsus tavsiflari uchun MSA tahlili o'tkazilishi lozim.
7.1.5.2.1	Kalibrovka /tekshirish (verifikatsiya) bo'yicha yozuvlar	Barcha o'lchash va sinash vositalarini kalibrovka/tekshirish (verifikatsiya) faoliyati bo'yicha yozuvlarni olib borish, ularni ichki, qonun va iste'molchi o'rnatgan talablarga muvofiq bo'lishini ta'minlash lozim.
7.2.1	Layoqatlilik (компетентность)	Mahsulot va jarayonlar muvofiqligiga ta'sir etuvchi faoliyatni bajaruvchi barcha xodimlarni xabardorlik va layoqatlilikka erishishni hisobga olgan holda o'qitish ehtiyojini aniqlash, iste'molchi talabini qanoatlantirishga asosiy e'tiborni qaratgan holda, zarur layoqatga ega bo'lishni ta'minlash.
7.2.2	Layoqatlilik - ish joyida o'qitish	Mahsulot sifatiga ta'sir etuvchi har qanday yangilik yoki ishdagi o'zgarishlar bo'yicha, ish joyida xodimlarni o'qitishini ta'minlash, bunga shartnoma yoki agentlik xizmati bo'yicha ishlovchi xodimlar ham kiradi. Ish joyida o'qitish uchun zarur bo'lgan ehtiyoj darajasi, xodim malakasi va vazifani murakkab darajasi, qaysiki uni kunlik o'z ishini bajarish doirasiga muvofiq bo'lishi, iste'molchi talablariga nomuvofiqlik qanday oqibatlarga olib kelishidan xabardor bo'lishi lozim.
7.3.2	Xodimlarni rag'batlantirish va huquqlar berish	Sifat bo'yicha qo'yilgan maqsadlarga erishish, innovatsiyaga olib keluvchi doimiy takomillashtirish va muhit yaratishda xodimlarni rag'batlantirish.
7.5.3.2.2	Texnik tavsiflar (спецификация)	Iste'molchining barcha texnik standart/tavsiflarni tahlillash o'zgarishlar bo'yicha ma'qullanganlik olingan vaqtdan boshlab 10 ish kuni ichida amalga oshirilishi lozim.
8.1.3	Sir saqlash (конфиденциальность)	Tashkilot, iste'molchi buyurtma mahsuloti va uni loyahasini ishlab chiqishda, mahsulotga muvofiq ma'lumotlarni sir saqlanishini ta'minlashi lozim.
8.2.2.1	Mahsulot va xizmat ko'rsatishga nisbatan, talablarni aniqlash	Mazkur talab o'z ichiga tashkilot mahsulot va ishlab chiqarish jarayonlarini qanday tahlili natijalarga o'rnatilgan, qayta ishlov berish talablari, ekologiyaga ta'sir va tavsiflar, barcha davlat, ekologiya qonunlari va xavfsizlik me'yorlari, materiallarni olish, saqlash, ishlatish, qayta ishlash va bartaraf etishlarni olishi lozim.
8.3.2.1	Loyihalash va	Loyihalash va ishlanmalarni rejalashtirishda barcha manfaatdor tomonlar va yetkazish zanjirida qo'yilgan talablarni ta'minlash:

	ishlanmalarni rejalashtirish	<ul style="list-style-type: none">- loyihalashlar menejmenti (masalan, APQP –mahsulot sifatini samarali rejalashtirish yoki VDA - RGA);- mahsulot va ishlab chiqarish jarayonlarini loyihalashtirish faoliyati bo'yicha (masalan, DFM – ishlab chiqarish talablarini hisobga olish bilan loyihalash va DFA – yig'ish talablarini hisobga olish bilan loyihalash), m: mahsulot va ishlab chiqarish jarayonlarini ma'qullagan loyihalaridan foydalanishni hisobga olish;- mahsulotni loyihalashda xavflar tahlilini o'tkazish va qayta ko'rib chiqish (masalan, FMEA), yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflar kamaytish bo'yicha faoliyatni ichiga olgan holda;- ishlab chiqarish jarayonida xavflar tahlilini o'tkazish va qayta ko'rib chiqish (masalan, FMEA, jarayonlar oqimi, boshqarish rejasi va ishchi yo'riqnomalarda); <p>Yuqoridagilarni ko'p vazifali (funktional) yondashuv o'z ichiga loyihalash, ishlab chiqarish, muhandislik, sifat, xarid qilish, texnik xizmat ko'rsatish, yetkazuvchi mutaxassislar ishtiroki va boshqa jihat (aspekt)larni olingan holda ta'minlash.</p>
8.3.5.1	Loyihalash va ishlanmalardan chiqish natijalari	<p>Mahsulotni loyihalash kirish natijalariga nisbati bo'yicha verifikatsiyalash va validitsiyalash muvofiqligi uchun mahsulot loyihalash chiqish natijalari xususiyatini ko'rib chiqish lozim. Mahsulotni loyihalash chiqish natijalari, agar qabul qilinsa, quyidagilarni ichiga olishi lozim:</p> <ul style="list-style-type: none">a) loyihalash xavflari tahlili (masalan, FMEA);b) ishonchilik izlanishlari natijalari;c) mahsulotlarning maxsus tavsiflari;d) mahsulotlarni loyihalashdagi xatolardan himoyalash natijalari, qaysiki "Olti Sigma" (DFSC) metodi bo'yicha loyihalash, ishlab chiqarishga qo'yilgan talablarni hisobga olish bilan loyihalash, (DFMEA)ni yig'ish va «Xatolar daraxti» (FTA) bilan tahlillash;e) mahsulotni aniqlash, 3D - modeli, texnik natijalar to'plami, mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha ma'lumotlar, geometrik tavsiflar vazifasi va joizlik (GD&T) larni o'z ichiga olgan holda;f) ikki o'lchamlik chizma, mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha ma'lumotlar, geometrik tavsiflar va joizlik (GD&T);g) mahsulotni loyihalash natijalari tahlili;h) diagnostik servis bo'yicha qo'llanma, ta'mirlash va ta'mirlashga yaroqlilik bo'yicha yo'riqnomalar;i) ehtiyot qismlarga talablar;j) yuklash uchun yorliq (markirovka) va qadoqlashga talablar. <p>Izoh: Loyihalashda oraliq chiqish natijalari barcha texnik muammolarni va xizmat ko'rsatish jarayonidagi bartaraf etishlarni o'z ichiga olishi lozim.</p>
8.4.1.2	Yetkazuvchi	Yetkazuvchilarni tanlash jarayoni quyidagilarni o'z ichiga olishi lozim:

	ilarni tanlash jarayoni	<p>a) xavflarni baholash, tashkilot o'zini iste'molchisiga to'xtovsiz va muvofiq mahsulot yetkazish uchun tanlangan yetkazuvchilarini yaratish;</p> <p>b) yetkazish va sifat ko'rsatkichlarga muvofiqlik;</p> <p>c) yetkazuvchi sifat menejmenti tizimini baholash;</p> <p>d) qarorlar qabul qilishda ko'p vazifali (funktional) yondashuv;</p> <p>e) dasturiy ta'minot uchun imkoniyatlarni baholash, agarda qabul qilingan bo'lsa;</p> <p>Yetkazuvchilarni tanlash quyidagi mezonlarni o'z ichiga oladi:</p> <ul style="list-style-type: none">- avtomobilsozlik biznesidagi hajmi (to'la va umumiy biznesdagi ulushi % da);- moliyaviy barqarorligi;- xarid mahsulotlarini murakkabligi, material yoki xizmatlar;- zarur texnologiya (jarayon yoki mahsulotga nisbatan);- mavjud resurslarning aynanligi (masalan, xodim, infrastruktura);- loyihalashtirish va ishlanmalar imkoniyati (loyihalash menejmentini ichiga olgan holda);- ishlab chiqarish samaradorligi;- o'zgarishlar menejmenti jarayoni;- biznes to'xtovsizligini rejalashtirish (masalan, tabiiy ofatga tayyorgarlik, faqulodda holatlarda choralar rejasi);- logistika jarayoni;- iste'molchilarga xizmat ko'rsatish.
8.4.2.2	Qonun va me'yoriy talablar	Agarda talab etilgan bo'lsa, iste'molchi tomon davlati, jo'natuvchi davlati, oluvchi davlati o'rnatgan, bu xarid qilinadigan mahsulotlar, jarayon va xizmatlarga muvofiq ko'llaniladigan qonun va me'yoriy talablarni ta'minlash lozim.
8.4.2.3	Yetkazuvchilar sifat menejmenti tizimini ishlab chiqish	<p>Avtomobil mahsuloti va xizmatlari yetkazuvchilaridan ISO 9001 standarti bo'yicha sifat menejmenti tizimini ishlab chiqish, joriy etish va takomillashtirishni talab etish:</p> <p>a) ikkinchi tomon auditi asosida ISO 9001 standartiga muvofiqlik;</p> <p>b) uchinchi tomon auditi asosida ISO 9001 standarti bo'yicha sertifikatlashtirish;</p> <p>c) boshqa yetkazuvchilarga o'rnatilgan, sifat menejmenti tizimiga qo'yilgan talablarga muvofiq ISO 9001 standarti bo'yicha sertifikatlashtirish, ikkinchi tomon auditi ishtirokda;</p> <p>d) IATF 16949 standartiga muvofiq ISO 9001 standarti bo'yicha sertifikatlashtirish ikkinchi tomon auditi ishtirokida;</p> <p>e) IATF 16949 standarti bo'yicha uchinchi tomon ishtirokida sertifikatlashtirish (sertifikatlash tashkiloti IATF tomonidan tan olingan bo'lishi).</p>
8.5.1.3	Ishchi sozlashlarni	- ishchi sozlashlarni verifikatsiyalash, ishni dastlabki boshlash, material yoki smena topshiriqlarini almashtirilishi, qachonki yangi

	i verifikatsiy alash	sozlashlar talab etilganda; - xodimlar uchun hujjatlashtirilgan ma'lumotlarni saqlash, ishchi sozlashlarni bajaruvchiga; - statistik verifikatsiyalash metodlaridan foydalanish, agarda qabul qilinsa; - birinchi/oxirgi detallarni validatsiya (tekshirish)dan o'tkazish, agarda qabul qilinsa, solishtirish uchun dastlabki va oxirgi chiqarilgan mahsulotni saqlash, qaerda mumkin bo'lsa, oxirgi chiqarilgan mahsulotni keyingi partiyaga solishtirish uchun saqlash; - mahsulotni ma'qullanganligi, jarayon sozlash validatsiyasidan keyingi va birinchi/oxirgi detallar bo'yicha yozuvlarni saqlash.
8.5.1.5	Ishlab chiqarishga umumiy texnik xizmat ko'rsatish	Umumiy texnik xizmat ko'rsatish maqsadlari: - OEE (Overall Equipment Effectiveness) texnologik vositalarni umumiy samaradorligi; - MTBF (Mean Time Between Failure) o'rtacha to'xtovsiz ishlash vaqti, - MTTR (Mean Time To Repair) ta'mirlashgacha o'rtacha ishlash vaqti ko'rsatkichlarni monitoringni olib borish.
8.5.2.1	Belgilash va kuzatuvcha nlik	Avtomobilsozlikda mahsulotni boshlanishidan va oxirigi nuqtasigacha belgilanishni saqlash, iste'molchi yoki ekspluatatsiyadan olinadigan sifat va xavfsizlik nomuvofiqliklaridan xabardor bo'lish: - nomuvofiq yoki shubhalanayotgan mahsulotni belgilash va ajratish; - bartaraf qilishga qo'yilgan me'yoriy yoki iste'molchi talablarini ta'minlash; - bartaraf etish hujjatlashtirilgan ma'lumotlar (elektron, qog'oz, arxivda)ni saqlash; - maxsus mahsulotlar seriya partiyasini belgilashni ta'minlash; - tashqi xavfsizlik/me'yoriy tavsifi bilan taqdim etilayotgan mahsulotlarga nisbatan belgilash va kuzatuvchanlik talablarini qo'llashni ta'minlash.
8.5.4.1	Saqlash	Zahiralar optimal aylanish muddati va omborda rotatsiyani ta'minlash uchun zahiralar menejmenti masalan, "birinchini ol - birinchini ber" (FIFO), tizimidan foydalanish.
8.5.6.1 .1	Jarayonlar ni boshqarish vositalarini vaqtinchali k o'zgartirish	Jarayonlarni bajarishda muqobil (By pass Management - aylanib o'tishni boshqarish) metodlardan foydalanilganida ma'qullanganlik olish, ishchi yo'riqnomalar bo'lishi, darajali audit jarayoni yoki har kunlik rahbariyat yig'ilishida kuzatuvchanlikni ta'minlash.

8.7.1.3	Shubhali (gumon) mahsulotlarini boshqarish	Shubhali (gumon) mahsulotni nomuvofiq mahsulot darajasidan qarashi yoki belgilanmagan mahsulotni boshqarish, darajalash, va ajratish (izolyatsiyalash) shuningdek barcha muvofiq xodimlarni o'qitishni ta'minlash.
8.7.1.4	Ta'mirlangan mahsulotni boshqarish	Mahsulotni ta'mirlash bo'yicha qarori chiqarishdan avval ta'mirlash jarayonida xavflarni baholash (FMEA, maqullanganlik olish, muvofiq xodimlar ta'mirlash yoki qayta yig'ish bo'yicha yo'riqnomalardan foydalashi, qayta nazorat va kuzatuvchanlikka quyilgan talablarni ichiga olgan holda, ta'mirlash belgilanishi va ikki martadan ortiq bo'lsaligi lozim. Yo'q qilingan (utilizatsiya) mahsulotlar bo'yicha ma'lumotlarda, ularni soni, yo'q qilish joyi, sanasi va qo'llanilgan kuzatuvchanlik saqlashini ta'minlash lozim.
9.1.1.1	Ishlab chiqarish jarayonlarini monitoringi va o'lchashlar	Barcha yangi loyihalarni (yig'ish va ishlab chiqarish jarayonlari oqimini o'z ichiga olgan holda) ularning imkoniyatini verifikatsiyalash va qo'shimcha chiqish natijalarini boshqarish maqsadida chiqish natijalarini (maxsus tavsiflar, Spk, Rpk va boshqalarni) o'rganish lozim.
9.1.2.1	Iste'molchining qanoatlanganligi	Buyurtmachining mahsuloti tavsifi, jarayon va boshqa talablarni ta'minlash uchun iste'molchini qanoatlantirishda tashkilot ichki va tashqi xaqqoniy isbotlarga asoslangan qo'rsatkichlarini doimiy ravishda nazoratini olib borishi: a) mahsulotni sifatli yetkazish; b) buyurtmachini to'xtatish; c) qaytarish bayonnomalari, takroriy va kafolat davridagi (agar qabul qilingan bo'lsa); d) yetkazish grafigini bajarilish (qo'shimcha xarajatlarni hisobga olgan holda); e) buyurtmachini sifat va yetkazish bo'yicha muammolardan xabardor qilish (darajasini inobatga olgan holda).
9.1.3.1	Ustunlikni aniqlash	Iste'molchini qanoatlantirishni oshirish bo'yicha choralarni ustunligini aniqlash uchun sifat darajasini o'sish tendensiyasi va ishchi ko'rsatkichlarini maqsadga erishish va yordamchi choralar ishlab chiqish bilan solishtirish lozim.
9.2.2.2	Sifat menjmenti tizimi auditi	Barcha sifat menejmenti tizimi jarayonlarini, jarayonli yondashuvni qo'llagan holda, mazkur standart talablariga muvofiqligini tekshirish uchun uch kalendar yil davrida, har yillik dastur asosida audit o'tkazish, bunday auditlarni o'tkazishda

		iste'molchining sifat menejmenti tizimiga qo'ygan maxsus talablari va uni natijaviy joriy etilganligini tanlov asosida tekshirish lozim.
9.2.2.3	Ishlab chiqarish jarayonlari auditi	Alohida audit rejasi asosida har bir smenada tanlovga yondashuv bilan audit o'tkazish. audit jarayoni xavflarni tahlillash (masalan, PFMEA) natijaviyligi, boshqarish rejasi va muvofiq hujjatlarini o'z ichiga olishi lozim.
9.2.2.4	Mahsulot auditi	Iste'molchi o'rnatgan talablar, ishlab chiqarish bosqichlari va yetkazish, qaysiki o'tnatilgan talablarga muvofqlikni verifikatsiyalashda, zarur yondashuvdan foydalanish bilan mahsulot auditini o'tkazish, agarda bu iste'molchi tomonidan aniqlanmagan bo'lsa, foydalanish mumkin bo'lgan yondashuvni aniqlash.
9.3.2.1	Yuqori rahbariyat tomonidan tahlillash uchun kirish natijalar	Yuqori rahbariyat tomonidan tahlillash uchun kirish natijalari quyidagilarni o'z ichiga olishi lozim: a) yomon sifatga ketgan xarajatlar (ichki va tashqi nomuvofqliklarga); b) jarayon natijaviyligini o'lchash; c) jarayon samardorligini o'lchash; d) mahsulotlar muvofiqligi; e) yangi mahsulot yoki ishlab chiqarish joyi uchun mavjud ish jarayonlari o'zgarishlariga nisbatan ishlab chiqarish imkoniyatini baholash (7.1.3.1 bandga qarang); f) iste'molchilar qanoatlanganligi (9.1.2 bandga qarang); g) texnik xizmat ko'rsatish doirasining maqsadlari bo'yicha ko'rsatkichlar tahlili; h) kafolat xizmati bo'yicha ko'rsatkichlar (agarda qabul qilingan bo'lsa); i) iste'molchini baholash tahlili (agarda qabul qilingan bo'lsa); j) ekspluatatsiya davrida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan buzilishlarni belgilash, tahlillash yordamida aniqlash (masalan, FMEA); k) ekspluatatsiya davridagi buzilishlar va ularn xavfsizlik va atrof-muhitga ta'siri.
1 0.2.5	Kafolat menejment i tizimi	Agar tashkilot o'z mahsuloti kafolatini ta'minlashi zarur bo'lsa, kafolat menejmenti tizimi jarayonini joriy etishi, kafolatni tahlillash jarayoniga NTF (muammo aniqlanmadi) metodini kiritishi lozim.

1 0.2.6	Iste'molchi e'tirozlari va ekspluatatsiyadagi buzilishlar tahlili	Iste'molchidan olingan e'tiroz va ekspluatatsiyadagi buzilishlarni, shuningdek barcha qaytarilgan mahsulotlar bo'yicha muammolar qayta chiqmasligi uchun, qabul qilingan bartaraf etish va tuzatuvchi choralarni tahlil etish. Tahlillashni iste'molchi talab etsa, u o'z ichiga mahsulot sifatini ta'minlash dasturi bilan iste'molchi mahsuloti tayyor tizimini mujassamlagan o'zaro bog'liqligini olishi, shuningdek, iste'molchining sinov/tahlilli natijalari e'lon etishi va tashkilot doirasida yetkazilishi lozim.
1 0.3.1	Doimiy takomillashtirish	Doimiy takomillashtirish jarayoni hujjatlashtirilgan bo'lishi lozim: a) qo'llanilgan metodlar belgilangan, maqsad – o'lchash, natijaviylik va hujjatlashtirilgan ma'lumotlar; b) ishlab chiqarish jarayonlari bo'yicha choralar rejasi jarayon o'zgaruvchanligi va chiqindilar hosil bo'lishini kamaytirishga qaratilgan bo'lishi; c) xavflar tahlili (masalan, FMEA). Izoh: ishonchlilikka statistik erishilgan va ishlab chiqarish jarayonlari turg'un yoki mahsulot tavsifi ko'zlanganlikka erishilgan va iste'molchi talablariga javob beradigan bo'lsa, doimiy takomillashtirish joriy etiladi.

IATF 16949:2016 Xalqaro standarti ustunlik jihatlari

Avtomobilni sifati, foydalanishdagi xavfsizligi va ekologik jihati, yetkazish zanjiridagi materiallar, yarim tayyor mahsulotlar va butlovchi qismlar ahamiyati darajasiga bog'liq. Chunki oxirgi tayyor avtomobil narxini 30–70% qiymatini yetkazuvchilarni mahsuloti tashkil etadi. Avtomobilsozlik sanoatida, ya'ni mahsulot yetkazish zanjirida sifat menejmenti tizimi standartini joriy etish va sertifikatlashtirish quyidagi ustunlikni beradi:

- tashkilot ichida bilish osonlashadi;
- xodimlar manfaatdorligi oshadi;
- sifat xarajatlari kamayadi;
- raqobatbardoshlik ortadi;
- iste'molchi qanoatlanishi va ishonchi ortadi;
- daromad ortadi;
- tashkilot sifat menejmenti tizimini xalkaro standartga xakikatdan xam muvofikligini tasdiklaydi;
- oldini oluvchi choralarni qo'llash bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nuqson va o'zgartirishlar kamayadi;
- doimiy takomillashtirish asosida samaradorlikka erishish va mahsulot yetkazish zanjiridan ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi;
- ikkinchi tomon tekshiruvlari kamayadi.

Tashkilotlarga bozor, soha va jamoatchilik tomnidan qo'yilgan talablari

IATF 16949:2016 Avtomobilsozlik sohasi talablari quyidagilarni o'z ichiga olgan

Avtomobil yig'uvchilar tomonidan qo'yilgan talablar

IAOB Avtomobilsozlik sohasi AQSh Milliy standarti	VDA - QMC Avtomobilsozlik sohasi Germaniya milliy standarti	ISO 9001 Unversal, Xalqaro standart	SMMT Avtomobilsozlik sohasi Britaniya milliy standarti	CCFA - FIEV Avtomobilsozlik sohasi Britaniya milliy standarti	FNFIA Avtomobilsozlik sohasi Italiya milliy standarti
--	--	--	---	---	--

IATF 16949 ning maxsus qo'llanmalari

Uch kattalik (Kraysler, Ford va Jenerel-Motors) tomonidan qo'yilgan maxsus qo'llanmalar

References:

1. O'z DSt ISO 9001:2015 Sifat menejmenti tizimi. Talablar.
2. O'z DSt ISO 9004:2015 Tashkilotning barqaror muvaffaqiyatini ta'minlash maqsadida boshqarish. Sifat menejmenti asosidagi yondashuv.
3. O'z DSt ISO 19011:2011 Ekologik menejment tizimi va/yoki sifat menejmenti tizimi auditi bo'yicha rahbariy ko'rsatmalar.
4. O'z DSt ISO/TS 16949:2011 Sifat menejment tizimi. Avtomobilsozlik sanoati va tashkilotlari butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchilarga ISO 9001:2008 ni qo'llash bo'yicha maxsus talablar.
5. IATF 16949:2016 Quality management systems. Quality management system requirements for automotive production and relevant service parts organizations. International Automotive Quality Management System Standard. IATF. 1st Edition 1 october 2016. - 60 pages.
6. O'z DSt IATF 16949:2019 Sifat Menejmenti Tizimlari. Avtomobilsozlik sanoati va unga butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi tashkilotlar uchun sifat menejment tizimi talablari. Xalqaro avtomobilsozlik sifat menejmenti standarti. (IATF 16949:2016, IDT). Rasmiy nashr. O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi. Toshkent.2019. - 47b.
7. O'z DSt ISO/TR 10017:2005 «Sifat menejmenti tizimlarini hujjatlashtirish bo'yicha tavsiyalar. O'Z DST ISO 9001:2002 doirasida qo'llaniladigan statistik metodlar bo'yicha rahbariy ko'rsatmalar»